

O PALÁCIO DA ABOLIÇÃO EM FORTALEZA: PATRIMÔNIO CULTURAL E SIMBOLISMO

The Palácio da Abolição in Fortaleza: cultural heritage and symbolism

El Palácio da Abolição en Fortaleza: patrimonio cultural y simbolismo

CAVALCANTE, Márcia Gadelha

Doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie-UPM, Profª Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará,
marciacavalcante@daud.ufc.br

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira

Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Profª Associada do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura Urbanismo e Design da UFC,
bhdiogenes@ufc.br

RESUMO

Este artigo visa destacar o papel do Palácio da Abolição, em Fortaleza, no contexto da arquitetura moderna cearense, chamando a atenção para seus atributos que lhe conferem um simbolismo próprio. Inaugurado em 1970, com projeto do arquiteto carioca Sérgio Bernardes, passou a funcionar, desde o início, como local de despacho do governador, adquirindo valor inequívoco como sede do governo. O conjunto do Palácio da Abolição ocupa área de aproximadamente 4.000m² e compõe-se de quatro blocos: o Palácio, o bloco administrativo, o Mausoléu Castelo Branco e a Capela. O projeto moderno enfatiza o caráter simbólico do edifício, que se impõe pela localização, pelas formas, pelos materiais utilizados, por suas grandes dimensões, pela implantação no terreno. O artigo discorre sobre as características do projeto e as diversas fases pelas quais passou o Palácio, que foi tombado no ano de 2004 e restaurado em 2011, preservando seus atributos e capital simbólico na capital cearense.

Palavras-chave: Palácio da Abolição. Arquitetura moderna. Simbolismo

ABSTRACT

This article aims to highlight the role of Palácio da Abolição, in Fortaleza, in the context of modern architecture in Ceará, bringing attention to its attributes and symbolism. Launched in 1970, with a project by the Rio architect Sérgio Bernardes, it began serving as a place for the governor's office, acquiring unequivocal value as the seat of government. The Palácio da Abolição set occupies an area of approximately 4,000m² and is made out of four blocks: the Palace, the administrative block, the Castelo Branco Mausoleum and the Chapel. The modern project emphasizes the symbolic character of the building, which is imposed by its location, shapes, building materials, its large dimensions and its location on the ground. The article discusses the characteristics of the project and the different phases the Palace went through, which was listed in 2004 and restored in 2011, preserving its attributes and symbolic capital in the capital city of Ceará

Keywords: Palacio da Abolição. Modern Architecture. Symbolism

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo resaltar el papel del Palácio da Abolição, en Fortaleza, en el contexto de la arquitectura moderna en Ceará, llamando la atención sobre sus atributos que le dan un simbolismo propio. Inaugurado en 1970, con proyecto del arquitecto carioca Sérgio Bernardes, pasó a funcionar, desde un principio, como sede del despacho del gobernador, adquiriendo valor inequívoco como sede del gobierno. El conjunto del Palácio da Abolição ocupa un área de aproximadamente 4.000 m² y está compuesto por cuatro bloques: el Palacio, el bloque administrativo, el Mausoleo de Castelo Branco y la Capilla. El proyecto moderno enfatiza el carácter simbólico del edificio, que se impone por su ubicación, formas, materiales utilizados, sus grandes dimensiones, su ubicación en el suelo. El artículo discute las características del proyecto y las diferentes etapas por las que pasó el Palacio, catalogado en 2004 y restaurado en 2011, conservando sus atributos y capital simbólico en la capital cearense.

Palabras clave: Palacio de la Abolición. Arquitectura moderna. Simbolismo

O PALÁCIO DA ABOLIÇÃO EM FORTALEZA: PATRIMÔNIO CULTURAL E SIMBOLISMO

Introdução

O Palácio da Abolição em Fortaleza, projeto moderno do arquiteto carioca Sérgio Bernardes, foi inaugurado em 1970, passando a abrigar, na ocasião, a sede do governo estadual e a residência oficial do governador, adquirindo significativo valor simbólico, por sua nova localização, na zona leste – considerada zona nobre da cidade - e pelo projeto de feição moderna, bastante diferenciado do antigo palácio, edifício eclético, construído ainda no século XVIII e localizado no centro da cidade.

O processo de mudança se inicia no contexto da década de 1960, quando Fortaleza passava por mudanças relevantes na sua estrutura urbana. As obras do porto do Mucuripe foram concluídas, melhorias foram constatadas no abastecimento d'água e de energia, com a inauguração da Usina de Paulo Afonso. O novo Plano Diretor (1963) possibilitou o alargamento de diversas vias e aberturas de outras, entre as quais a Avenida Beira Mar. Com a criação do BNH e do Plano Nacional de Habitação, houve um incremento na construção de habitações populares. A universidade tinha sido fundada na década anterior e em 1965 a Escola de Arquitetura começou a funcionar, formando a cada ano novos arquitetos.

Diversas obras públicas e privadas foram então construídas, todas elas vinculadas às características da arquitetura moderna, como a sede do DAER, de autoria do arquiteto José Armando Farias, o Centro de Exportadores do Ceará, de Neudson Braga, edifícios diversos na Universidade Federal do Ceará, o Palácio Progresso, no centro, tido como primeiro edifício de escritórios, do arquiteto José Liberal de Castro. A cidade se modernizava e o novo Palácio do Governo deveria acompanhar essa onda de progresso e modernização.

A decisão de construir uma nova sede do governo do estado partiu do então governador Parsifal Barroso, que havia sido ministro do Presidente Juscelino Kubitschek e esteve em contato com os projetos das construções da futura capital federal. O novo edifício, segundo ele, deveria ter um caráter mais representativo e manifestar o novo ideário, alinhado com as premissas da arquitetura moderna, que surgia como símbolo de ruptura com o passado e advento da modernidade, associada à ideologia de progresso.

Para reforçar tais transformações, as instituições políticas e seus arautos da modernidade deveriam acompanhar os novos ideais, projetando discursos e práticas sobre os espaços da cidade, firmando-se através da imposição de uma nova arquitetura e urbanismo. Este cenário deveria estabelecer perspectivas inovadoras associadas a símbolos que representassem a chegada da modernidade. (REZI et al, 2018, P.14)

O artigo pretende discorrer sobre a mudança do Palácio, inaugurado em 1970, e o seu significado à época, quando a implantação do edifício conferiu prestígio à zona leste da cidade, onde já habitava a população de mais alta renda e para onde se transferiam outros órgãos públicos, como

a Assembleia Legislativa e secretarias estaduais. Além do surgimento crescente das primeiras obras modernas e das mudanças relacionadas à legislação urbana que modificaram a fisionomia dessa área, sobretudo os bairros Meireles e Aldeota.

O projeto do Palácio será analisado desde a sua concepção inicial, destacando suas características modernas, assim como as diversas reformas e acréscimos pelos quais passou; o seu desativamento como sede do poder executivo no final da década de 1980 e o projeto e as obras de restauro que possibilitaram sua reinauguração a partir do ano de 2011. Será ressaltado, outrossim, a importância e os atributos peculiares do Palácio, que lhe conferem significativo capital simbólico no contexto da cidade.

A relevância do artigo se sustenta ainda na constatação da necessidade de valorização e preservação desses exemplares modernos, quando muitos vêm desaparecendo desde as últimas décadas na cidade de Fortaleza, dando lugar a edifícios altos de apartamentos ou de escritórios. A metodologia adotada baseou-se na bibliografia existente sobre a obra moderna em Fortaleza, em artigos já escritos sobre o Palácio da Abolição e sobre a relação entre arquitetura e poder simbólico, além de visitas realizadas à edificação. Almeja-se, como o trabalho, chamar a atenção para a importância desse patrimônio, pelo seu valor intrínseco e por seu caráter simbólico, como sede do poder executivo cearense.

O Palácio da Abolição: de residência oficial a sede do poder executivo

O Palácio da Luz¹, sede oficial do governo cearense desde 1814 até então, fazia parte de um significativo conjunto arquitetônico composto pela Igreja do Rosário, Assembleia Legislativa, e Praça General Tibúrcio, no centro da cidade. Em 1959, ao ser empossado como governador do Ceará, José Parsifal Barroso, que tinha participado do governo de Juscelino Kubistchek como Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e, segundo Gabriele e Sampaio Neto (2007, p.3), “encontrava-se insatisfeito com as rústicas instalações do Palácio da Luz” resolveu construir um novo palácio.

Em 1960 o projeto foi então encomendado ao arquiteto carioca Sérgio Bernardes (1919-2002), que tinha sido responsável pelo pavilhão que representava o Brasil na Exposição Internacional de Bruxelas e na época, fez amizade com o então ministro. Segundo Braga e Paiva (2016), foi solicitado ao Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB CE, que organizasse um concurso para o projeto do novo palácio, quando a notícia da contratação interrompeu o processo.

A produção da arquitetura moderna em Fortaleza teve início nos idos de 1950, com o retorno à terra natal dos primeiros arquitetos cearenses que haviam se diplomado em outras cidades e nas décadas seguintes, com os primeiros egressos da recém-criada Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará.

¹ O Palácio da Luz é, possivelmente, o mais antigo prédio público de Fortaleza, construído no ano de 1781. Foi a sede do Governo do Estado do Ceará, por mais de um século e meio. Hoje é a sede da Academia Cearense de Letras. <https://mapacultural.secult.ce.gov.br/espaco/227/>. Acesso em 11.jun.2023.

A escolha do terreno para a construção do Palácio merece uma reflexão especial. É importante destacar que o plano urbanístico vigente era o “Plano Diretor para Remodelação e Extensão de Fortaleza”, concebido em 1947 e aprovado em 1952, mas que não foi colocado em prática por conter reestruturações para área central, contrariando o interesse dos proprietários e comerciantes. Em 1963 foi aprovado o Plano Diretor da Cidade de Fortaleza (Lei nº 2128/63) elaborado pelos urbanistas Hélio Modesto e Adina Mera. Em relação a estes planos, Farias Filho (2008, p.9) afirma que “em verdade, o Plano Hélio Modesto retomou a proposta de modernização da área central de Fortaleza concebida por Saboya Ribeiro mas, ao contrário deste, se ateuve muito mais na reestruturação que na criação de espaços”. Os planos não sugeriam o deslocamento dos equipamentos públicos da área central, muito ao contrário, conforme afirma Farias Filho:

A solução se faz pela adoção de posturas municipais que regulamentem a expansão e remodelação da área central, através do instrumento “uso a título precário”, com o objetivo de se obter terrenos através de permutas e convênios para novas construções e abertura de espaços públicos. Esta medida traria uma salutar mistura funcional, dando lugar a equipamentos culturais, religiosos e, sobretudo, a um conjunto de edifícios para alojar os órgãos da administração pública. Deste modo, conseguir-se-ia “obter o cunho de área central da capital, o caráter de grande cidade governamental que falta a Fortaleza” (FARIAS FILHO, 2008, p.12)

A década de 1960 foi decisiva para a estruturação urbana de Fortaleza. A zona leste, à época essencialmente residencial, onde já habitava a população de mais alta renda, foi beneficiada com a abertura da Avenida Beira Mar (1963), passando a atrair clubes sociais e os primeiros e mais significativos projetos residenciais modernos². O terreno escolhido para implantação do Palácio estava localizado nessa área, no bairro Meireles, a poucas quadras da Avenida Beira Mar, para onde se transferiam famílias de alto poder aquisitivo (Figura 1). Segundo Harvey (1992):

O fetichismo (a preocupação direta com aparências superficiais que ocultam significados subjacentes) é evidente, mas serve aqui para ocultar deliberadamente, através dos domínios da cultura e do gosto, a base real das distinções econômicas. Como “os efeitos ideológicos mais bem-sucedidos são os que não têm palavras e não pedem mais do que o silêncio cúmplice”, a produção do capital simbólico serve a funções ideológicas porque os mecanismos por meio dos quais ela contribui “para a reprodução da ordem estabelecida e para a perpetuação da dominação permanecem ocultos”. (HARVEY, 1992, p.81)

Ou seja, a proposição dos urbanistas de que fosse fortalecida uma “centralidade cívica” no centro da cidade foi substituída pela ideologia “dos bem-sucedidos” e do “bom gosto”, ao ser escolhida uma localização “privilegiada”, na área mais nobre da cidade. Mais uma vez, as determinações dos planos urbanos foram esquecidas ou desencaminhadas, como afirma Castro (2011). O terreno do

² A arquitetura residencial moderna, em Fortaleza, teve grande contribuição do arquiteto Acácio Gil Borsóí que, ao elaborar o projeto da residência do industrial José Macedo, senador da República à época, em 1957, gerou uma valorização do novo estilo arquitetônico que passou a ser demandado pela classe alta da cidade. Borsóí desenvolveu outros projetos residenciais significativos: a residência de Fernando Macedo, a residência do empresário Clóvis Rolim e a residência Benedito Macedo, que ocupava uma quadra inteira e cujos jardins foram projetados pelo paisagista Burle Marx. Todas elas já foram demolidas.

Palácio, de grandes dimensões, foi desapropriado em 1962 e, em 1965, no governo de Virgílio Távora, se iniciam as obras, que foram finalizadas em 1970, no governo de Plácido Castelo.

Figura 1: Mapa de localização do Palácio da Abolição com o antigo Palácio da Luz

Fonte: elaborado pelas autoras

O projeto original do conjunto era composto por um bloco pavilhonar alongado, localizado no setor norte do terreno³, ocupado pela residência oficial do governador e seus apoios e a Capela, numa das extremidades do lote. Em um segundo momento, foi acrescido ao conjunto o bloco administrativo e, em seguida, em 1972, o Monumento e Mausoléu do Presidente Castelo Branco.

O bloco do Palácio da Abolição possui três pavimentos e seu programa sofreu muitas interferências e modificações, em função do longo período de construção. A residência era localizada no pavimento superior, com acesso através de um hall de pé-direito duplo, que dividia a área residencial do gabinete do governador. No térreo, eram distribuídas as áreas de apoio e a cozinha para recepções e no subsolo, um auditório. Este bloco é cercado por jardins com espécies nativas, como cajueiros e carnaúbas, que compunham o paisagismo de Fernando Chacel, enriquecido com esculturas de artistas locais. Os amplos jardins dão acesso à capela, localizada na esquina norte/nascente. O sistema estrutural, conforme descrição de Gabriele e Sampaio Neto (2007, p.5), é composto por "tubos de aço especial sem costura, com dez polegadas de diâmetro cada; que configuram vigas e pilares. No sentido transversal, o vão entre apoios é da ordem dos 13,64m, com balanço de 3,40m para ambos os lados. No sentido longitudinal, a modulação estabelecida é de 4,20m", o que confere flexibilidade ao edifício. As fachadas norte e sul possuem varandas que

³ Dimensões do terreno: 108,00m x 240,00m.

sacam do edifício, sombreando os fechamentos em vidro, sendo limitadas por bancos de madeira. Gabriele e Sampaio Neto assim descrevem o Palácio:

Sítio em altiplano, visuais da orla marítima, brisas, sistemas estruturais vernaculares (releitura), elementos da arquitetura tradicional (varandas), materiais locais e integração com a natureza são alguns dos aspectos trabalhados magistralmente no projeto em estudo. De tudo isto resulta numa obra arraigada em seu sítio e na cultura local; mas, ao mesmo tempo, de grande avanço tecnológico e cosmopolita, no que concerne às suas proposições. (GABRIELE e SAMPAIO NETO, 2007, p. 5)

O bloco administrativo, localizado no setor leste do terreno, possui o mesmo sistema estrutural do Palácio, sendo situado perpendicular ao edifício, ao qual é ligado por uma passarela. Com formato retangular, possui fechamentos em placas de concreto e esquadrias de vidro.

O Monumento e Mausoléu⁴ do Presidente Castelo Branco⁵ foi inaugurado em 1972, sendo construído para abrigar os restos mortais do presidente cearense, morto em acidente aéreo em 1967. Ocupa parte do sudoeste do terreno. A estrutura é ousada, com um balanço de 30 metros que se projeta sobre um espelho d'água. Segundo Gabriele e Sampaio Neto (2007, p.9), Sérgio Bernardes, no dia da inauguração do monumento, declarou ser a edificação “a projeção do pensamento no espaço e, sendo o pensamento uma soma de reflexões, projeta o espelho d'água que reflete a estrutura de concreto”. Sob o Mausoléu, o piso é de dormentes de trilhos de trem, sem vegetação, para não competir, segundo Bernardes, com a “escultura em balanço”; outra justificativa é a de que as pessoas que transitam pelo espaço sintam necessidade de olhar para o piso e, de cabeça baixa, estarão sempre reverenciando o “marechal presidente” ali sepultado. O Mausoléu, por sua destinação e sua forma arrojada, conferiu ainda maior valor simbólico ao conjunto do Palácio, embora seja objeto de protestos por parte de segmentos da população, ao reverenciar um personagem símbolo do golpe militar de 1964.

Em seu artigo “Para além da repressão e da resistência: uma leitura dos lugares de memória da Ditadura civil-militar no Brasil”, Grazielly Soares da Silva menciona a necessidade de implementação de “uma política estadual de memória, que teria por atribuição a tarefa de repensar os logradouros públicos que homenageiam e referenciam personalidades diretamente envolvidas em crimes de lesa humanidade, como é o caso do Mausoléu Castelo Branco” (SILVA, 2017, p.5)

No que se refere à capela, a edificação possui a forma de $\frac{1}{4}$ de pirâmide, com uma cruz destacando-se na parte superior do teto. Da construção, é visível apenas a coberta de telha tipo calha de fibrocimento, com parte de sua estrutura encravada no subsolo. Duas empenas verticais em concreto com seteiras de vidro azul fazem o fechamento em relação às vias adjacentes.

⁴ “A construção do Mausoléu Castelo Branco foi uma iniciativa do governo Plácido Aderaldo Castelo (1966-1971), que resolveu incluí-lo no conjunto de edificações do Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará, em homenagem ao ex-presidente cearense.” (SILVA, 2016, p.2)

⁵ Humberto de Alencar Castello Branco (Fortaleza, 20 de setembro de 1897– Fortaleza, 18 de julho de 1967) foi um militar e político brasileiro e o 26º Presidente do Brasil, o primeiro do período da Ditadura Militar, tendo sido um dos articuladores do Golpe Militar de 1964.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Castelo_Branco. Acesso em 12/06/2023.

Compondo o paisagismo do conjunto arquitetônico, há, nas extremidades norte e leste um espelho d'água contornando o terreno, formando uma espécie de fosso, de modo a proporcionar segurança ao Palácio, sem utilização de muros ou gradis.

O Palácio da Abolição: as obras de restauro e a configuração atual

Ocupado durante 17 anos como sede do governo e residência oficial, o Palácio foi preterido em 1987 pelo governador eleito Tasso Jereissati, que decidiu transferir a sede do governo para o Centro Administrativo do Cambé, recentemente construído, mas ainda sem Palácio de Governo. E continuou morando em sua própria residência. O “governo das mudanças⁶”, de Tasso, representava um novo momento político no Ceará, pois derrotara nas urnas um longo domínio de poder ligado aos “coronéis”, o que justifica, em certa medida, a opção pela não utilização do Palácio, durante seu governo.

O Palácio da Abolição foi ocupado então pela Secretaria de Cultura e outros órgãos do governo com funções ligadas à cultura, quando passa a ser denominado de Centro Cultural do Abolição, pois abrigava todo o acervo da secretaria. No artigo “Um Palácio destronado...” de 2007, apresentado no 7º DOCOMOMO Brasil, Sampaio Neto e Gabriele lamentam a perda de prestígio e a inadequação e o comprometimento das instalações na época.

Em 2003, no governo Lucio Alcântara, se iniciam as ações de recuperação das instalações do Palácio, sendo criada uma comissão de avaliação⁷ formada por arquitetos e engenheiros. Em 2004, foi apresentado o projeto de tombamento⁸ do conjunto como Patrimônio Estadual e o Palácio seguiu sem os trabalhos de recuperação até que, em 2008, segundo Braga e Paiva (2016):

Surgiu uma proposta de reforma bastante polêmica, que descaracterizava os edifícios, logo sofrendo fortes críticas, principalmente por parte do IAB-CE. O governador Cid Gomes decidiu, então, por suspender o processo licitatório que já se iniciava e fazer uma revisão completa do projeto. (BRAGA e PAIVA, 2016, p.7)

Desta forma, os projetos de reabilitação e restauro foram desenvolvidos pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará- DAE, para que o conjunto voltasse a abrigar a sede do governo estadual, sendo a residência oficial então transferida para um terreno vizinho, onde também foi criada uma estrutura de apoio para recepções governamentais. (Figura 2)

⁶ “Governo das Mudanças”: nome que o Poder Executivo local se conferiu, no período de 1987 a 2002.

Tasso Jereissati elegeu seu sucessor, Ciro Gomes, em 1991 e reelegeu-se por duas vezes, em 1994 e 1998.

⁷ A comissão era integrada pelos arquitetos Luiz Muniz Deusdará, José Liberal de Castro e Romeu Duarte Jr., além dos engenheiros José Alberto Cezar Cabral e Luis Gonzaga Nogueira Marques, com coordenação direta do seu gabinete.

⁸ O projeto de tombamento foi apresentado ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (COEPA) em 2004 e aprovado em 2011. O conjunto do Palácio da Abolição constitui o primeiro exemplar moderno tombado no Estado do Ceará.

Figura 2: Conjunto Arquitetônico do Palácio da Abolição em 2023

Fonte: elaborado pelas autoras

Apesar de possuir muitas de suas características originais já deterioradas, foi possível realizar um projeto de reabilitação de uso, pois a estrutura modulada independente oferecia flexibilidade para a adaptação ao novo programa proposto (Figura 3).

As edificações públicas com finalidade administrativa, como é o caso do Palácio, exigem atributos tanto de permanência e durabilidade do ponto vista estrutural e material quanto à flexibilidade e necessidade de adaptabilidade de seus usos e funções ao longo do tempo, pois passam constantemente por reformas e intervenções, ao mesmo tempo em que nem sempre há recursos para manutenção. Ao se analisar, portanto, a vigência e o valor atual destes edifícios, um dos fatores mais relevantes para sua permanência, tanto em relação às funções quanto ao seu caráter formal, é a flexibilidade de seus espaços, premissa marcante do modernismo arquitetônico, com uma ênfase importante no desenho de estruturas racionais e flexíveis, sem abrir mão da expressividade formal. (BRAGA e PAIVA, 2016, p.2)

Figura 3: Palácio da Abolição – fachada norte

Fonte: foto de Mariana Diniz Sobreira

Desta forma, o conjunto foi adaptado ao uso proposto, com pequenas alterações em suas áreas externas, sendo acrescentadas guaritas de segurança. Os jardins foram redesenhados por Fernando Chacel mantendo o projeto original, com poucas mudanças (Figura 4). O Mausoléu Castelo Branco foi recuperado e a pavimentação de dormentes refeita, preservando o conceito inicial. A passarela de ligação entre o bloco de despachos e o palácio recebeu fechamentos laterais com treliças de madeira. Ou seja, os aspectos externos do Palácio foram preservados em sua essência, conservando suas características originais e seu simbolismo.

Figura 4: Mausoléu Marechal Castelo Branco

Fonte: foto de Mariana Diniz Sobreira

Os principais elementos externos que conferem ao edifício seu caráter e valor, tais como os basculantes de vidro e ferro e os diversos elementos de madeira, foram preservados. Estes elementos são definidos de forma a preservar não o edifício de forma integral, mas sua essência e aquilo capaz de transmitir seu significado. (BRAGA e PAIVA, 2016, p. 7)

Em 2014, no governo Cid Ferreira Gomes, o conjunto voltou a abrigar a sede do governo estadual. Em 2016 foi desenvolvido um projeto para o quadrante sudeste do terreno, que até então estava ocupado somente por estacionamentos. A obra é composta de dois pavimentos de subsolo para vagas funcionais, guarita de controle centralizado de entrada de visitantes e funcionários do Palácio e um térreo ajardinado, que se unifica ao jardim do Mausoléu, dando maior visibilidade ao conjunto (Figura 5). O projeto arquitetônico e o paisagismo são do arquiteto José Manuel Carvalho Araújo, desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará- DAE, sob a responsabilidade técnica da arquiteta Ana Carolina Moura. A obra foi finalizada em 2021. O conjunto encontra-se bem conservado e bem adaptado às funções propostas.

Figura 5: Vista aérea do Conjunto Arquitetônico do Palácio da Abolição

Fonte: foto de Mariana Diniz Sobreira

A residência do governador, que foi alocada na quadra vizinha (Figura 2), é uma adaptação de uma edificação existente e, certamente, não possui o simbolismo do Palácio da década de 1960. Porém, é sabido que os governadores que ali habitaram demandavam uma maior privacidade e, desta forma, a residência no terreno vizinho, já pertencente ao governo do estado, foi reformada e adaptada à função de residência oficial, atendendo aos anseios dos governantes desde então. O deslocamento do governador entre as duas edificações se faz por meio de automóvel.

O Palácio da Abolição e a permanência de seu capital simbólico – à guisa de conclusão

O conjunto do Palácio da Abolição, projeto moderno de Sergio Bernardes, possui elementos característicos da linguagem da arquitetura moderna, que reforçam o seu caráter de edificação de grande poder simbólico, visíveis na implantação do edifício no terreno de dimensões generosas, na localização em altiplano, com uma vista privilegiada em direção à praia, em suas grandes dimensões, na conformação dos espaços internos, nos materiais de acabamento utilizados, nos jardins projetados e na disposição dos diferentes blocos no terreno.

Merece destaque a solução estrutural concebida pelo arquiteto no bloco principal do Palácio, assim como no bloco dos anexos administrativos. Tem como elementos dominantes pórticos estruturais compostos de duplos tubos de aço especial pintados de preto, dispostos em série e distribuídos paralelamente no sentido longitudinal dos edifícios. No edifício, esses pórticos avançam, criando beirais e formando varandas nas fachadas norte e sul, nos dois pavimentos. No piso superior, as varandas são protegidas por guarda-corpos de madeira. É sabido que Sergio Bernardes fez uso desses elementos como uma referência às estruturas de troncos de carnaúba usadas em antigas construções cearenses, assim como as varandas que compõem o edifício. Posturas arquitetônicas

que conferem singularidade à obra e remetem à arquitetura do lugar, com o uso de componentes próprios da cultura local.

Nos materiais de acabamento, Bernardes mescla materiais de maior requinte, como o mármore cinza biré e a peroba, com materiais rústicos, pedras do Piauí e da Paraíba, de corrente uso em construções locais. A ambiência despojada, que estes propiciam, contracena dramaticamente com os espaços generosos e fluidos do Palácio e a exuberância da natureza culturalizada de Chacel. (SAMPAIO NETO; GABRIELLE (2007. p.8)

O Mausoléu Castelo Branco, com partido em forma de prisma alongado em concreto protendido com grande balanço de 30m sobre um espelho d'água e espaços ajardinados, reforça o caráter simbólico do conjunto, imprimindo arrojo e ousadia, a partir da arquitetura.

A capela, de proposta marcadamente moderna, com sua forma de ¼ de pirâmide, foi localizada na esquina, em parte mais baixa do terreno, ficando a edificação semienterrada. A cobertura possui planos inclinados, formando triângulos com as hipotenusas apoiadas na viga/calha. Trata-se de um volume diferenciado, que marca a extremidade nordeste do terreno.

Tudo isso confere ao Palácio um simbolismo que permanece desde a sua construção até os dias de hoje. O edifício se impõe no lote, com monumentalidade e grande representatividade na paisagem urbana. A arquitetura, no caso, constitui um diferencial, que reforça o seu capital simbólico. Esse caráter se evidencia no conjunto do Palácio da Abolição como representação de força política, pujança econômica e modernidade tecnológica, aspectos vinculados à ideia de progresso.

O capital simbólico, segundo a teoria de Bourdieu (1989), é o que confere status, honra e prestígio, tratamento diferenciado e privilégios sociais. É, na verdade, um efeito da distribuição das outras formas de capital – econômico, social e cultural - em termos de reconhecimento, poder ou de valor social. No caso do edifício analisado, este capital simbólico, acentuado pela arquitetura, está claramente relacionado à noção de poder.

O Palácio da Abolição continua sendo utilizado até os dias de hoje como sede do governo, manifestando os valores da arquitetura moderna. O trabalho buscou destacar a importância do edifício e dos atributos que lhe conferem esse poder simbólico na cena urbana de Fortaleza, na busca de contribuir para o reconhecimento e documentação dessa arquitetura recente. Torna-se necessário, ademais, chamar a atenção para a necessidade de preservação desse acervo, que vem sendo, em boa parte, demolido, descaracterizado ou passa por intervenções indevidas, que alteram seu aspecto original.

É fundamental que estes edifícios cheguem até nós não apenas como testemunhos de uma época, mas também de um modo de pensar e fazer arquitetura. A preservação da arquitetura moderna, portanto, requer um foco em aspectos menos tangíveis, que estejam presentes na essência do seu significado. (BRAGA e PAIVA, 2016, p.11)

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **O Poder simbólico**. Ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1989.

BRAGA, Bruno M.; PAIVA, Ricardo A. Intervenção no Palácio da Abolição em Fortaleza: Flexibilidade e Permanência. In: **Anais do 11º Seminário DCOMOMO BR**, UFPE, Recife, 2016.

CASTRO, José Liberal de. “Planos para Fortaleza esquecidos ou descaminho de desenhos da Cidade”. In: **Revista do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico, e Antropológico)**, Fortaleza, vol. 125, p.65-136, 2011.

FARIAS FILHO, José Almir. “Hélio Modesto em Fortaleza: Ressonância e Resistibilidade do Urbanismo Moderno”. In: **Anais do 2º Seminário DOCOMOMO NO-NE**. Salvador, 2008.

HARVEY, David. **A Condição Pós-Moderna**. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1992

RÉZIO, Tiago José; VALVA, Milena d’Ayala; LEMES, Fernando. “Uma Casa e Uma Avenida: Simbolismo, Identidade e 2 Racionalidade Modernista em Anápolis”. In: **HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña**, v.8, n.1,2018, p. 136-157

SAMPAIO NETO, Paulo C.; GABRIELLE, Maria Cecília F. L. “Um palácio destronado...”. In: **Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil**. Porto Alegre, 2007.

SILVA, Grazielly, Soares. **Para além da repressão e da resistência: uma leitura dos lugares de memória da Ditadura civil-militar no Brasil**. In: **Revista Epígrafe**, São Paulo, v. 4, n. 4, pp. 125-148, 2017.

SITES:

<https://www.ceara.gov.br/2020/07/31/palacio-da-abolicao-celebra-cinquentenario/> Acesso em 10/06/2023

<https://mapacultural.secult.ce.gov.br/espaco/227/> Acesso em 11/06/2023

<https://mapacultural.secult.ce.gov.br/espaco/270/>. Acesso em 11/06/2023

https://www.archdaily.com.br/br/01-148709/classicos-da-arquitetura-palacio-da-abolicao-slash-sergio-bernardes?ad_source=search&ad_medium=projects_tab/ Acesso em 13/06/2023